

**TARBIYALANUVCHILARNI SAVODGA O'RGATISHDA MULTIMEDIA
TEKNOLOGIYASINI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA
QO'LLANILISH DARAJASINING BUGUNGI KUNDAGI MAVJUD HOLATI**

Nuritdinova Shaxnozaxon Kamolidin qizi

NamDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha tayyorlov guruhleri bolalarini savodga o'rgatishda multimedia texnologiyasidan foydalanish, asosan uch tomonlama amalga oshirilishi, maktabgacha ta'lim o'quv tarbiya faoliyatini tashkil qilish vosita va usullarini, o'quv tarbiya jarayonida kelib chiqadigan muammolar va uni yechishni to'g'ri hal qila bilish, innovatsion texnologiya usullaridan foydalanish, qiyinchiliklarni to'g'ri yechimini topishga yo'naltirish lozimligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: savodga o'rgatish, multimedia texnologiyasi, internet va masofali ta'lim, bilvosita dialog, virtual axborot, pedagogik texnologiyalar, mediapedagog.

Mutaxassislarning fikricha, insonning eshitish a'zolariga nisbatan ko'rish a'zolari yordamida qabul qilingan ma'lumotni besh marotaba ko'p eslab qolish mumkin. Sababi – eshitish a'zolariga nisbatan ko'rish a'zolaridan olinayotgan ma'lumotlar qayta kodlashtirilmay to'gridan-to'g'ri xotiraga o'tadi va saqlanadi.¹ Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan Davlat talablarida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini savod chiqarishga tayyorlash, elementar matematik bilim berish va atrof-olamni o'rganish, ta'lim o'yinlari yo'nalishlari bo'yicha, quyidagilar qayd etilgan:

- nutq o'stirish bo'yicha nutq-tovush madaniyatini shakllantirish;
- ijodiy hikoya qilish, nutqning grammatik tuzilishini shakllantirish;
- lug'atni boyitishni jadallashtirish, matematika bo'yicha son-sanoq;
- miqdor, shakllar, fazoviy tasavvurlar, vaqt haqida tasavvur hosil qilish.

Maktabgacha tayyorlov guruhleri bolalarini savodga o'rgatishda multimedia texnologiyasidan foydalanish, asosan uch tomonlama amalga oshiriladi.

1. Kompyuter va uning dasturlari yordamida didaktik vositalar tayyorlanadi hamda Internet va masofali ta'lim ashyolaridan foydalaniladi.
2. Kompyuter ishtirokida bevosita dialog metodi asosida bolalarga yangi material o'rgatiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, 6-7 yoshli bola kattalar kabi kompyuterda ishlashga qodir emas. Shuning uchun, MTTlarda yangi materialni o'rganishda bevosita dialog metodidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu holda kompyuter didaktik vosita manbai rolini o'ynaydi.
3. Bilvosita dialog – virtual axborot muhitida kompyuter bilan dialog asosida multimedia texnologiyasi amalga oshiriladi. Bunda material bolalar tomonidan mustaqil o'rganiladi, o'tilgan material mustaqil takrorlanadi, mashqlar mustaqil bajariladi, multimediali

¹ Maktabgacha ta'lim muassasalari mudiralari uchun o'quv modullari 3-modul: Bosh shaxsinirivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim. T-2012y

kompyuter o‘yinlari mustaqil amalga oshiriladi va bola mashqlarni, kompyuter qo‘ygan vazifalarni, o‘yinlarni takror-takror bajarib, qo‘yilgan mashg‘ulot maqsadiga erisha oladi. Bu holda multimedia texnologiyasidan foydalanganda kompyuter ta‘lim manbai rolini o‘ynaydi. Maktabga tayyorlov guruhlarini savodga o‘rgatishda multimedia texnologiyasidan foydalanishning asosiy va yetakchi shakli mashg‘ulotdir. Mashg‘ulotlar “Bolajon” dasturi asosida, belgilangan rejalar asosida olib boriladi. Yangi mashg‘ulotlarni o‘rgatishga qaratilgan, tekshiruvchi - sinovchi, majmuaviy “sayohat” yoki “ekskursiya” va “kompyuterli o‘yin” shakllariga bo‘linadi.

Maktabgacha ta‘lim o‘quv tarbiya faoliyatini tashkil qilish vosita va usullarini, o‘quv tarbiya jarayonida kelib chiqadigan muammolar va uni yechishni to‘g‘ri hal qila bilish, innovatsion texnologiya usullaridan foydalanish, qiynchiliklarni to‘g‘ri yechimini topishga yo‘naltiradi.

Maktabgacha ta‘lim-tarbiya masalalari eng muhim asosiy pedagogik munosabatlar sabablarini aniqlaydi, uni pedagogik jarayonda o‘rganadi.

Ta‘lim-tarbiya masalalari, har bir millatning milliy merosiga, umumbashariy qadriyatlariga bog‘langan holda maktabgacha yoshdan boshlab o‘zligini anglash, erkin fikrlash, g‘urur tuyg‘ularini shakllantirishga qaratiladi.

Pedagog olimlarning yillar davomida ta‘lim tizimida nega o‘qitamiz? nimani o‘qitamiz? qanday o‘qitamiz? degan savollarga javob izlash bilan bir qatorda qanday qilib samarali va natijali o‘qitish mumkin? degan savolga javob beradilar. Bu esa olim va amaliyotchilarni ta‘lim-tarbiya jarayonini texnologiyalashtirishga, ya‘ni “O‘qitishni ishlab chiqarishga oid aniq kafolatlangan natija beradigan texnologik jarayonga aylantirishga urinib ko‘rish mumkin” degan fikrga olib keladi. Bunday fikrning tug‘ilishi pedagogika fanida yangi pedagogik texnologiya yo‘nalishini yuzaga keltiradi. Bugungi kunda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining ta‘lim-tarbiyaviy jarayonda pedagogik texnologiyalardan foydalanishiga alohida e‘tibor berilayotganligining asosiy sababi quyidagilardir:

Birinchidan, pedagogik texnologiyalarda shaxsni rivojlantiruvchi ta‘limni amalga oshirish imkoniyatining kengligida. “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturida rivojlantiruvchi ta‘limni amalga oshirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilgan.

Ikkinchidan, pedagogik texnologiyalar o‘quv-tarbiya jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini beradi.

Uchinchidan, pedagogik texnologiya pedagogni ta‘lim-tarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab tashxis tizimini tuzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo‘lgan texnologik zanjirni oldindan loyihalashtirib olishga undaydi.

To‘rtinchidan, pedagogik texnologiya yangi vositalar va axborot usullarini qo‘llashga asoslanganligi sababli, ularning qo‘llanilishi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablarini amalga oshirishni ta‘minlaydi.

Ta‘lim-tarbiya jarayonida pedagogik jarayonni to‘g‘ri tashkil etilishi pedagogning bu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishiga olib keladi. Bu esa tarbiyalanuvchilardan ko‘p mustaqillikni, ijodni va irodaviy sifatlarni talab qiladi.

Har qanday pedagogik texnologiyalarning o‘quv tarbiya jarayonida qo‘llanilishi shaxsiy jihatdan kelib chiqqan holda tinglovchini kim o‘qitayotganligi va pedagog kimni o‘qitayotganiga bog‘liq.

Pedagogik texnologiya asosida o‘tkazilgan mashg‘ulotlar yoshlarning muhim hayotiy yutuq va muammolarga o‘z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini oshirib, ularni fikrlashga, o‘z

nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari malakali mediapedagoglarni kutmoqda. Shuningdek, bu borada bajarilishi ko'zda tutilgan ishlar kun tartibida dolzarb bo'lib turibdi:

- ta'lim muassasalarini kompyuter texnikasiga xizmat ko'rsatuvchi o'rta maxsus ma'lumotli malakali mutaxassislar (texnik xodimlar) bilan ta'minlash;
- pedagoglarini axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishga o'rgatish, ularni qayta tayyorlash va doimiy malakasini oshirib borish;
- elektron dars ishlanmalari, testlar majmui, elektron ko'rgazmali qurollar va o'quv filmlari yaratish, ularni doimiy yangilab borish;
- o'quv jarayonida kompyuter texnikasidan unumli (kuniga 10-12 soat) foydalanishni yo'lga qo'yish;
- shu bilan birga, shubhasiz, barcha muassasalarda barqaror elektr kuchlanishi, sifatli telefon aloqasi bo'lishini ta'minlash zarur.

Informatika fanini o'qitishda multimedia tizimi haqida tushuncha berish, multimedia vositalaridan foydalanib bilim olishning ahamiyati, uning yaxshi taraflarini aytib o'tish lozim². Xuddi shunday maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham bolalar bilan ishlash jarayonida kompyuter shunchaki o'yinchoq emas, balki muhim o'quv quroli ekanligini tushuntirish lozim.

Multimediali o'rgatuvchi dasturlar matn, grafika, video, tovush va animatsiyalarni o'zida tutadi. ya'ni kompyuterga yozilgan maxsus dasturni ishga tushiradi. Bu dasturlar asosan fanning nazariy bo'limidan, amaliy mashg'ulotlari va nazoratlardan iborat bo'lishi mumkin. Bunday dasturlar orqali olingan bilim xotirada ko'p vaqt saqlanadi va kerak bo'lganda amalda qo'llanish imkonini beradi.

Hozirgi davrda sodir bo'layotgan innovatsion jarayonlarda ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o'zlashtirish va o'zlashtirgan bilimlarini o'zlari tomonidan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslarga aylanadi.

Shuning uchun ham ta'lim muassasalarining ta'lim-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari - interfaol uslublari, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta'limda qo'llanilishiga oid bilimlar, tajriba talaba yoki o'quvchilarning bilimli va yetuk malakaga egaligini ta'minlaydi.

Mustaqil O'zbekistonning kelajagi ko'p jihatdan barkamol, intellektual salohiyatli avlod va unga ta'lim-tarbiya berish sifatiga bog'liq. Shu bois Vatani, halqini sevadigan, istiqlol g'oyalariga sadoqatli, mustaqil fikrlaydigan ijodkor shaxsni yetishtirish davlatning ta'lim sohasidagi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Shuning bilan birga ta'lim tizimidagi tub islohotlar orqali shaxs ma'naviy kamolotini ta'minlash mazkur yo'nalishning dolzarb muammolaridan biridir. Maktabgacha ta'lim, umuman olganda, uzluksiz ta'limning birinchi bosqichi hisoblanib, u maktabda o'qish uchun tayyor bo'lgan sog'lom va to'laqonli shaxs sifatida shakllangan bolani tarbiyalashni ko'zda tutadi.

Savodga tayyorlash bo'yicha o'tkaziladigan mashg'ulotlarda savodga o'rgatish ikki davrga ajratiladi.

² Bola shaxsini rivojlantirishning dolzarb muammolari. –T.: 2008. Maqolalar to'plami

- tayyorgarlik davri.
- asosiy davr (savodga tayyorlash).

Savodga o'rgatishning **tayyorgarlik davri** vazifalari sentabr, oktabr oylarida rejalashtiriladi. Bu davrda quyidagi ishlar olib boriladi:

1. Tovushlarni to'g'ri talaffuz etish va so'zning tovush tarkibi haqidagi tasavvurlarini aniqlash va shakllantirish.
2. Unli va undosh tovushlar haqida tushuncha berish.
3. Jarangli va jarangsiz tovushlarni ajratishga o'rgatish asosida fonematik idrokni va tasavvurni rivojlantirish.
4. Oddiy tahlil va sintez qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.
 - a) gapni so'zlarga bo'lish, so'zlarni bo'g'inlarga bo'lish;
 - b) ma'lum tovushlarning o'rnini aniqlash (so'zning boshida, o'rtasida va oxirida);
 - c) so'zda tovushlar ketma-ketligini va sonini aniqlash;
 - d) tovushlardan bo'g'inlar, so'zlar tuzishga o'rgatish;
 - e) tovushlarni eshitishda farqlashga o'rgatish;

Tayyorlov guruhida nutq, o'qish va savodga tayyorlash yo'nalishining savodga o'rgatish bo'limi 2-bosqichi - **asosiy davrida** (oktyabr-may) quyidagi ishlar olib boriladi:

- 1) Berilgan tovushni harf belgisi bilan tanishtirish.
- 2) Kesma harflar yordamida tovush-harf tahlil va sintezi bo'yicha mashqlarni bajarishga o'rgatib borish;
- 3) Bo'g'in o'qish;
- 4) Kesma harflar yordamida bo'g'in va so'zlarni tuzish va ularni bo'g'inlab o'qishga o'rgatish.

Tayyorlov guruhlarida yil davomida o'tkaziladigan mashg'ulotlar bolalar yoshiga mos bo'lishi va ketma-ketlikda olib borilishi kerak.

Mashg'ulotlar ishlanmasida mavzuning maqsad-vazifalari, kutilayotgan natijalar, kerakli jihozlar, mashg'ulotning borishi to'liq yoritiladi. Mashg'ulot mavzulari bolalar uchun tushunarli, amaliy ishlar va turli interfaol o'yinlar bolalar yoshiga mos, qiziqarli va turli bo'lishi lozim. Mashg'ulotlar davomida bolalar barmoq mashqlarini tetiklashtiruvchi daqiqalarda bajaradilar, harflar bilan maxsus o'yinlar (yig'ish, terish), amaliy ishlarni bajarib, alifbeni bilib, bo'g'inlarni o'qiy olish ko'nikmalari mustahkamlanib boradi.

Nutq o'stirish va savodga tayyorlash mini muhitiga M. Montessori va boshqalarning nutq o'stirish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazishning turli uslublarini qo'yish mumkin. Hozir maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qishga o'rgatish to'g'risida munozaralar o'tkazishayapti. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, tarbiyachi metodik jihatdan ishni to'g'ri tashkil etishi lozim. To'g'ri tashkil etilgan o'yin faoliyati orqali bolalar harflar bilan o'ynashadi, o'qishga o'rganishadi, so'zlar yozilgan turli tuman kartochkalardan, yirik bosma shriftlar, chiroyli rasmlardan foydalanishadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning yoshiga va ta'lim dasturiga mosligi e'tiborga olingan holda, multimedia texnologiyasi asosida tashkil etish va Maktabgacha ta'lim

tashkilotlarining maktabga tayyorlov guruhleri o'quv rejasi asosida olib borish maqsadga muvofiqdir.

Shunday qilib, maktabgacha tayyorlov guruhleri bolalarini savodga o'rgatishda multimedia texnologiyasidan foydalanish mashg'ulotlarning samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, bolaning xotiraga olish qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuhammedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. – Toshkent 2004 y
2. Kupaysinovna, K. S. (2021). Advanced Experiences In The Use Of Digital Technologies In Teaching Fine Arts (On The Example Of Finland And South Korea). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(7), 939-946.
3. Sobirovich, N. M., & Makhmudjanovna, T. G. (2022). TECHNOLOGIES FOR FORMING CRITICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *European Journal of Agricultural and Rural Education*, 3(2), 41-44.
4. Kupaysinovn, K. S. (2023). Practical condition of the problem of introducing preschool children to literary works. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 11 (1), 1-6.